

**BASLAWISH TÁLIMDE TEKST ÚSTINDE ISLEW ARQALI
OQIWSHILARDIŃ SÓYLEW HÁM ERKIN PIKIRLEW QÁBILETIN
RAWAJLANDIRIW
DEVELOPING STUDENTS' ABILITY TO SPEAK AND THINK FREELY
THROUGH WORK WITH TEXT IN ELEMENTARY EDUCATION**

Abdurazakova Nurjamal Salimatdinovna

Ájiniyaz atındaǵı NMPI stojyor oqıtıwshısı

abdirazakovanurjamal@gmail.com

Annotaciya: Bul maqalada baslawısh tálimde bilim beriwde tekst ústinde islew arqalı oqıwshılardıń sóylew hám erkin pikirlew qábiletin rawajlandırıw haqqında maǵlıwmatlar berilgen

Tayanısh sózler: baslawısh tálim, tekst, tınlaw, túsiniw, jazıw, oqıw kompetenciyları, awızeki sóylew, jazba sóylew, pikirlew, process

Abstract: This article provides information on developing students' ability to speak and think freely through text-based learning in elementary school

Key words: primary education, text, listening, understanding, writing, reading competencies, oral speech, written speech

Baslawısh klasslar ana tili táliminde oqıwshılardıń sózin rawajlandırıw tınlaw, túsiniw, sóylew, jazıw hám oqıw kompetenciyların qalıplestiriw hám de pikirlew qábiletin rawajlandırıw menen birge alıp barıladı. Sebebi, sóz adamlar arasında til arqalı ámelge asırılatusın qarım-qatnas quralı sıpatında pikirdi bildiriw hám pikirlewdiń de áhmiyetli quralı bolıp esaplanadı. Sóylew atamasına “Ózbek tiliniń túsindirme sózligi”nde “tildiń pikir bildiriw hám almasıw processlerindeki háreketi; sóylewshiniń til qurallarınan paydalanıw procesi hám usı processtıń ónimi” sıpatında táriyip berilgen. “Sóylew - insan iskerliginiń túri, til quralları (sóz, sóz birikpesi, gáp) tiykarında pikirlewdi iske qosıw. Sóylew óz ara baylanıs hám xabar, óz pikirini sezim menen bildiriw hám basqalarǵa tásir etiw wazıypasın atqaradı”³³.

Ayırım metodist ilimpazlar, psixologlar oqıwshılardıń bilimlerin arttırıw, sóylewdi rawajlandırıw jumısların shólkemlestiriwde olardıń mexanikalıq yadqa beyimligin esapqa aladı. L.F.Tixomirova kishi jastan oqıwshılardıń til úyreniw qábiletlerin tómendegishe súwretleydi: “Balalar táriyip hám túsiniwlerge qaraǵanda

³³ Matchonov S. va boshq. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021. – 594-b.

konkret (aniq) maǵlıwmatlar, shaxslar, predmetler, faktlerdi yadta jaqsıraq saqlap qaladı. Bunıń sebebi sonda, olarda mexanikalıq yad jaqsı rawajlanǵan, sonlıqtan kishi jastaǵı oqıwshı da yadlap qalıw wazıypaların (nelerdi sózbe-sóz, nelerdi bolsa ulıwma túrde yadlap qalıw kerek) parıqlay almaydı, bala da sóylewdi jaman iyelegen boladı, oǵan barlıq gáplerdi yadlap alıw, óz sózleri menen qayta bayan etiwge qaraǵanda ańsat kórinedi. Balalar tekstti máni-mazmun jaǵınan yadlap alıw islerin shólkemlestire almaydı: materiallardı mazmun-mazmunına qaray toparlarǵa ajırata almaydı, yadta saqlaw ushın tayanısh túsiniklerin ajırata almaydı, teksttiń logikalıq rejesin dúze almaydı”³⁴. Sintaksislik birliklerdi yadta saqlaw procesi de ańsat joldan paydalanıwǵa umtılıw sebepli kónlikpelerdiń jeterli dárejede qalıplespegenligi aqıbetinde júz beredi.

Til, oylaw hám sóylew bir-biri menen óz ara baylanıslı. İnsan pikirlewde buni basqalarǵa sóz hám sózlerdi tańlaw arqalı jetkeredi. Sóylew pikirdi bildiriw quralı menen bir qatarda onı qalıplestiriw tiykarı da esaplanadı. Sóylewdiń ishki hám sırtqı sıyaqlı túrleri ajratıladı. Jazba sóylew awızeki sóylewden iskerlik hám ishki dúzilisi, ámelge asırıw texnikası jaǵınan ózinetán ózgesheliklerge iye. Psixolog D. B. Elkonidiń pikirinshe, "Awızeki sóylewdiń ishki dúzilisi, bárinen burın, sóylew hám pikirlew qatnasına tásir etedi. Jazba sóylew pikirlewdi tártipke túsiredi, bayan etiletuǵın pikirlerdi bólimlerge bóliwge hám onı jayıp bayan etiwge úyretedi. Bul balanı bir waqıttıń ózinde hám "jazıwshı," hám avtordıń kózqarasın túsiniw, tekst járdeminde bildirilgen basqanıń kózqarasın qabıl etiwge uqıplı "kitap oqıwshı" sıpatında tárbiyalawdı názerde tutadı. Bul eki tárepleme wazıypanı orınlaw oqıw sabaqlarındaǵı jumıs mazmunı hám metodların pútkilley basqasha túsiniwdi ózinde jámleydi”³⁵.

Oqıwshınıń klass jámáátine mólsherlengen awızeki juwapları jazba sóylew deregine tiykar boladı. Baslawısh klasslarda dialektiń kóp qollanıwı awızeki sóylewdiń rawajlanıwına belgili dárejede unamsız tásir kórsetedi. Máseleni óz aldına izertlegen Sh. Sariewtiń atap ótiwinshe, "Ishki sóylew - aytılatuǵın hám jazılmaytuǵın logikalıq sóylew bolıp, ol tap insannıń ózine qaratılǵan. Jana bilimlerdi ózlestiriw, shınıǵıwlardı orınlaw, materialdı oylap alıw hám awızeki pikirlew, ásirese jazıwǵa tayarlıq ishki sóylew dárejesinde ótedi”³⁶.

³⁴ Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников. Популярное пособие для родителей и педагогов / художник Г.В.Сохолов. – Ярославль, Академия развития. Академия Холдинг, 2003. – С. 9.

³⁵ Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 17–18.

³⁶ Сариев Ш. Бошланғич синф ўқиш дарсларида матн устида ишлашорқали нутқ ўстириш. – Тошкент: YURIST-MEDIA MARKAZI, 2010. – 32–33-б.

Psixologlarning fikrinishida, oylash inson miyasida juz beretugun process. Oylash arqali seziw organlari jeterli bolmagan ornlarda inson ham dunyaning ozgesheliklari anlanadi. "Pikirlash - aqiliy iskerlikning, sanali is-hareketlarning juyindisi. Ol qorshagan ortalik, haqiqatlik ham sociallik ortalikti bilw qurali, inson iskerligin duris ham natijeli amelge asirawdning tiykarigi sharti bolip esaplanadi. Inson oylash procesinde ozi korgan, sezgen, sezgen, kuz aldina keltirgen zat ham hadiyselelarning durisligi, aniqiligi, haqiqiyiligi ham de olarning barliqqa qatnasin aniqilaydi"³⁷. Oylash til materiallari arqali sozdi qaliplestiriwge jardem beredi. Soylew arqali pikir qaliplestiriledi, oz nawbetinde pikir de sozdi rawajlandiriwga xizmet etedi. P.I. Ivanov atap otkenindey, "Soylew pikirlash menen tigiz baylanisqan. Soylew bolmasa, pikirlash de bolmaydi, til materiallari bolmasa, pikirdi bayanlap beriw mumkin emes"³⁸.

Metodist Q. Husanboeva fikrinishida, "Pikirlash procesi insanning kewli, ruwxiyati menen tigiz baylanislilikqa otedi. Oylash atirgan adamning ishki dunyasi qanshelli bay, dunyaqarasi qanshelli ken, bilimi qanshelli tereñ bolsa, oning pikirleri, juwmaqlari da sonsha tiykarli boladi. Tereñlik, aniqilik, logika, erkinlik, garezsizlik, korkemlilik, doteriwshilik inson pikirlash dajeresin koresetiwshi unamli ozgeshelikler bolip esaplanadi. Adam dunyani oylash arqali tusinedi, pikir ham ruwxiylik jardeminde onnan ozine tan tarizde tasirlenedi ham juwmaqlar shigaradi"³⁹.

Baslawish klass oqiwshilarining sozin pikirlash menen baylanisli halda osiriwde oqiwshilarning korkem tekstti sanali tusiniwi, tiykarigi mazmunin, ideyasin tusiniwi ushin sabaqlarda analiz, sintez, salastirw ham uliwmalastirw siyaqli logikalik usullar qollaniladi. Shigarmani analizlewde har qiyli metodlardan paydalaniladi. Tallaw procesinde oqiwshilar shigarmadagi tiykarigi xarakterlerdi aytadi, muqallim basshiliginda shigarma rejesin duzedi. Qaharmanlardi oqiwshilar har qiyli tartipte aytivi mumkin, biraq muqallim olardan shigarmada qatnasiw tartibinde aytiw soraw maqsetke muwapiq. Natijede oqitwshining basshiliginda uyrenilip atirgan korkem tekst sizilmasi duziledi, sorawlar jardeminde mazmunin aniqilanadi. Tekst mazmunin menen daslepki tanisw oqiwshilardan sanali islewde, yagniy waqiyalar ham qaharmanlar quramin tallawdi talap etedi. Oqiw menen baylanisli orinlanatugin bunday logikalik jumislar aste-aqirin qiynlasip baradi.

Metodist H. Bakiyevaning atap otiwinshe, "Baslawish klasslarning ana tili taliymatinda galaba xabar qurallari, har qiyli suwretler, oqitwshining sozi, radio

³⁷ Тихомиров О. К. Психология мышления. – М.: МНУ, 1984. – 272 с.; Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. – 184 б.

³⁸ Иванов П. И. Умумий психология. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 306-б.

³⁹ Хусанбоева Қ. Адабиёт – маънавият ва мустақил фикр шакллантириш омили. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2009. – 10-б.

esittiriwleri, telekórsetiwler, málimleme texnologiyaları hám qorshaǵan ortalıqtı baqlawdan oqıw materialı sıpatında paydalanıw oqıwshılardıń sóylewi hám pikirín rawajlandırıw, dúnyaqarasın qalıplestiriw, sezimdi tárbiyalaw, til hádiyseleriniń ózgesheliklerin túsindiriwde áhmiyetli orın iyeleydi”⁴⁰.

Baslawısh klasslardıń oqıw sabaqlarında oqıwshılardıń sózin rawajlandırıw qurallarınan biri hár qıylı maqsetlerde shólkemlestirilgen qayta gúrrińlew bolıp esaplanadı. Mektep tájiriyesinde tolıq, qısqartıp, tańlap hám dóretiwshilik qayta gúrrińlew túrleri bar. Baslawısh klass oqıwshıları ushın tekstti tolıq yamasa tekstke jaqın tákirarlaw ádewir ańsat. Qayta gúrrińlewde oqılǵan gúrriń mazmunı boyınsha muǵallimniń sorawı, oqıwshılardı gúrrińniń detalları haqqında, ayırım waqıyalar arasındaǵı baylanıstıń sebep-nátıyjeleri haqqında pikirlewge qaratıw salıstırmalı túrde qıyın. Shıǵarma syujetiniń rawajlanıwında qatnasıwshı shaxslar, olardıń háreketleri tiykarǵı rol oynaydı. Oqıwshılar shıǵarma mazmunın onda qatnasıwshı shaxslar hám olardıń háreketleri, xarakterli ózgesheliklerin analiz etiw járdeminde jaqsı túsiniw aladı. Oqıtıwshınıń sorawı shıǵarma qaharmanları ne islegenligi, olardıń ol yamasa bul is-háreketi qay jerde hám qanday sharayatta júz bergenligi haqqında aytıp beriwge, waqıyalardı izbe-iz bayan etiwge hám óz ara baylanıslılıǵın kórsetiwge baǵdarlanıwı kerek.

Oqıwshı oqılǵan shıǵarma mazmunın oqıtıwshınıń sorawı járdeminde aytıp beriwinde tek analizden emes, al sintezden de paydalanıladı: ayırım suwretlewler óz ara baylanıladı (sintezlenedi), bir-birine salıstırıladı, olar boyınsha pikir júrgiziledi hám juwmaq shıǵarıladı.

Oqılǵan shıǵarma mazmunın izbe-iz ráwishte qayta aytıp beriw onıń rejesin dúziwge járdem beredi. Reje dúziwde oqıwshı gúrrińdi bólimlerge bóledi hám hár bir bólimdegi tiykarǵı pikirdi anıqlaydı. Bulardıń barlıǵı analitikalıq jumıs esaplanadı. Keyin sintetikalıq jumısqa ótıledi, yaǵnıy balalar gúrriń bólimlerine atama tabadı. Oqıwshılar muǵallimniń basshılıǵında rejeni dúziw procesinde oqıtıldı gúrrińniń hár bir bóliminde bas hám ekinshi dárejeli másele nelerden ibarat ekenligi, pikirdi qalayınsha qısqa hám anıq bayan etiw haqqında oylanadı. Atama tabıw ústinde islew, oqıwshılar tapqan atamanı jámáátlik dodalaw, reje dúziw procesiniń ózi balanıń pikirlew qábiletin aktivlestiriwi, onda óz pikirín dálillew, tiykarlaw ádetlerin tárbiyalawı kerek.

Shıǵarmanı oqıw hám tallaw procesinde dúzilgen reje taxtaǵa jazılsa, gúrriń mazmunın izbe-iz qayta aytıp beriwge járdem beredi. Reje tiykarında gúrrińlewdiń

⁴⁰ Бакиева Х.С. Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси. Пед. фан. фалс. док. (PhD) ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2019. – 20-б.

wazıypası mazmundı berilgen izbe-izlikte ózlestiriwden ibarat. Reje tiykarında qayta gúrrińlew oqıtıwshınıń sorawına juwap beriwge salıstırǵanda shıǵarma mazmunın aytıp beriwdiń birqansha erkin túri bolıp esaplanadı. Professor R. Niyozmetovaniń pikirinshe, “Tekst mazmunın túsiniw estetikalıq keshirmeler menen birigip, analitikalıq-sintetikalıq jumıstı bildiredi, kórkem túsiniwge tutasadı. Oqıwshı shıǵarma mazmunın túsiniw oqıw háreket etkende, ózi yadlap qalatuǵın waqıya-hádiyselerdiń anıq bolıwına umtıladı. Kórkem oylaw procesi kelip qosılǵanda bolsa, mazmun belgili ózgerisler menen qabıl etiledi. Ádebiy tayarlanıp atırǵan oqıwshı áste-aqırın usı dárejeyi iyeley baslaydı”⁴¹.

Oqılǵan shıǵarma mazmunın ózlestiriw ústinde islewdegi keyingi basqısh qısqartıp gúrrińlew esaplanadı. Qısqasha gúrrińlew ushın 2-3 bólimge bólinetuǵın, bul bólimler anıq ajralıp turatuǵın, mazmunı ápiwayı shıǵarmalar tańlanadı. Qısqartıp aytıp beriwge úyretiw tómendegishe shólkemlestiriledi: muǵallım gúrrińniń aldınnan belgilep qoyılǵan bólegin oqıydı hám oqıwshılar menen birgelikte eń áhmiyetli, tiykarǵı pikir anıqlanadı. Bunda oqıwshılar geyde shıǵarmadaǵı sózlerden paydalanadı. Bul oqıwshılardı qıyın bolsa, bólimdegi tiykarǵı pikirdi óz sózleri menen aytıp beriwı múmkin. Keyin oqıwshılar muǵallım menen bul bólimdi qısqartıp gúrrińlewde neler haqqında sóylew kerek emesligi, qaysıları ekinshi dárejeli yamasa kem áhmiyetli pikir ekenligin anıqlaydı. Shıǵarmanıń basqa bólimleri boyınsha da usınday jumıs alıp barıladı hám oqıwshılar shıǵarmanı qısqartıp qayta aytıp beredi. Oqılǵan shıǵarmanı qısqartıp gúrrińlewge 2-klasstan baslap úyretiledi.

Tańlap gúrrińlew de balalardıń oylawı hám sózin rawajlandırıw qurallarınan biri. Tańlap gúrrińlewde oqıwshı:

- 1) oqılǵan tekstten bir bólimin, onıń shegarasın sanalı túrde ajratıp aytıp beredi;
- 2) gúrrińnen tek bir waqıyanı aytıp beredi;
- 3) gúrriń mazmunın tek bir syujet baǵdarında aytıp beredi.

Oqıwshılarda tańlap aytıp beriw kónlikpesin qalıplestiriwge baslawısh klass túsindirme oqıw sabaqlarında keń qollanılatuǵın metodikalıq usıllar járdem beredi:

- a) gúrriń bólimine sızılǵan súwret tiykarında gúrrińlew;
- b) gúrrińli bir waqıyanı súwretlew tiykarında gúrrińlew;
- d) tańlap qayta gúrrińlewdi talap etetuǵın sorawlarǵa juwap beriw.

Oqıwshı tańlap aytıp beriwge tayarlanıp atırǵanda oqılǵan tekstti analizleydi. Bunday talqılaw balalardıń pikirin, olardıń sóylewindegi erkinligin ósiredi hám oqılǵan tekst mazmunın ózlestiriwge járdem beredi.

⁴¹ Ниёзметова Р.Х. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганиш методикаси. – Тошкент: Фан, 2007. – 29-б.

Gúrrińdi oqıw menen baylanıslı ótkeriletuǵın dóretiwshilik jumıslar da oqıwshılardıń sóylewin, pikirín ósiredi. Bular:

- 1) dóretiwshilik qayta gúrrińlew;
- 2) insenirovka islew;
- 3) oqılǵan shıǵarmaǵa súwret salıw;
- 4) gúrrińdi dawam ettiriw.

qayta gúrrińlewde oqılǵan gúrrińniń sharayatı yamasa formasın ózgartip gúrrińlenedi. Bunda gúrrińdi jańa epizodlar menen tolıqtırıp gúrrińlew de múmkin.

Insenirovka yaki saxnalastırıwda oqıwshılar oqılǵan gúrrińdi saxnalastırıp ózgerledi. Bunıń ushın olar gúrrińge scenariy haqqında, kostyum, qatnasıwshılardıń isharaı haqqında oyladı, monologlıq sózdi dialogikalıq sózge aylandıradı (bul tildi úyretiw kózqarasınan eń áhmiyetli jumıs esaplanadı).

Oqılǵan gúrrińge súwret salıwda oqıwshı xudojnikler tárepinen sızılǵan súwretlerden oqılǵan shıǵarmanıń mazmunına sáykes súwret tańlaydı yaki ózi súwret sızadı. Eger oqıwshı súwretti jaqsı súwretley almasa, ózi súwretlewi kerek bolǵan súwretti awızeki súwretlep beredi, yaǵnıy sóz benen sızadı.

Oqılǵan gúrrińdi dawam ettiriw usılı mektep tájiriybesinde keń qollanıladı. Bul usıl gúrriń mazmunı onı dawam ettiriwge imkan beretuǵın shıǵarmalarda qollanıladı. Ulıwma alǵanda, baslawısh klass oqıw sabaqlarında oqıwshılardıń sóylew hám pikirlewdiń rawajlanıwına úlken áhmiyet qaratıladı.

Sóylewdi rawajlandırıw mashqalaları tek baslawısh klass yaki til hám ádebiyat muǵallimleri juwapkerligindegi wazıypa yamasa olar úyrenetuǵın ilimiy-metodikalıq mashqala emes. Bul másele pedagoglardı da, psixologlardı da, medicina xızmetkerleri hám sociallıq taraw wákillerin de birdey qızıqtırıp keledi. Bul tosınnan emes. Kórkem ádebiyatqa úyreniw, kórkem shıǵarma ústinde turaqlı jumıs islew, kitap penen pikirlesiw insan sóylewin eń kúshli dárejede rawajlandıratuǵın faktor ekenin atap ótiw kerek. Adamnıń sózi menen onıń ruwxıy-aǵartıwshılıq kózqarasları arasında tikkeley baylanıslar bar. İnsan sózi onıń ádep-ikramlılıq kózqarasları hám isenimleri menen de tıǵız baylanıslı halda jetilisip baradı. Áyyemgi oyshıllar insan sózin onıń joqarı mánawiyatı menen tıǵız baylanısqan halda kóz aldına keltirip, talqılaǵan. Sóylewdi rawajlandırıw túsiniǵi "oqıtıwshı hám oqıwshılardıń sózdi ózlestiriwge qaratılǵan oqıw iskerligi"⁴² dep táriyplenedi. Qánigeler sóylewdi rawajlandırıwdıń tikkeley ádebiy bilimlendiriw menen baylanıslı úsh túrli kózqarasqa iye ekenligin kórsetedi. Bular:

⁴² Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: 1988. – С. 168–169.

“1. Psixolingvistikalıq qatnas, ol sóylew iskerligi teoryasına súyenedi.

2. Lingvodidaktikalıq qatnas, ol ana tili hám shet tillerin úyretiw hám úyreniw nızamlılıqların izertleydi.

3. Ádebiy-metodikalıq qatnas, ol kórkem ádebiyat, ádebiyattanıw, ádebiy sın kózqaras, sóylew mádeniyatı teoryasınıń imkanıyatların itibarǵa aladı”⁴³.

Hár qanday jaǵdayda da oqıwshılardıń sóylew iskerligin kórkem ádebiyat quralları arqalı rawajlandırıw shıǵarmanı tallaw menen baylanıslı jaǵdayda ǵana ámelge asırıladı. Oqıw sawatlılıǵı sabaqlarında oqıwshınıń sóylew iskerligi ondaǵı kórkem-estetikalıq talǵamınıń jetilisiwi ushın da tiykarǵı faktor boladı. Kórkem-estetikalıq talǵamınıń jetilisiwi bolsa, óz gezeginde, sóylew jumısınıń mazmunınıń jetilisiwine unamlı tásir etedi kórsetedi. Bunday óz ara tásir nátiyjesinde ruwxıy-estetikalıq tárbiya nátiyjeliligi artadı, oqıwshılardıń kórkem talǵamı jetilisiwi menen birge oqıwshılardıń sózlik quramında úzliksiz hám turaqlı bayıp baradı. Sózlik baylıǵı hám kórkem talǵam qosılmasınan oqıwshıdaǵı dóretiwshilik ózine tánlik payda bola baslaydı, onıń awızeki hám jazba sózinde kórkemlik elementleri sezilerli túrde kórine baslaydı. Oqıw sawatlılıǵı sabaqları oqıwshılardı kórkem sóylew úlğileri menen tanıstıradı, sol arqalı olardıń awızeki hám jazba sóylewleriniń rawajlanıwı ushın jol ashadı.

Awızeki sóylewdi rawajlandırıw sociallıq hám metodikalıq mashqala. Búgingi kúnde awızeki sóylewdi ósiriw hám rawajlandırıw mashqalası barǵan sayın kóbirek sociallıq áhmiyetke iye bolmaqta. Sebebi, sóz insan mánawiyatınıń aynası bolıp esaplanadı. Insandaǵı gárezsizlik, dóretiwshilik, óz kózqarasın qorǵay alıw, ondaǵı bay ruwxıy dúnyası sózi arqalı ǵana kórinedi. Baslawısh klasslardaǵı ana tili sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik pikirlew, pikir ónimin awızeki hám jazba túrlerde sóylew sharayatına sáykeslep durıs, anıq bildiriwge baylanıslı bilim, kónlikpelerin rawajlandırıw, aytıw, intonaciyalıq, orfografiyalıq hám punktuciyalıq sawatlılıqqa erisiw ana tili hám oqıw sawatlılıǵı oqıw pánleriniń tiykarǵı maqsetlerinen esaplanadı. Biraq metodikalıq ádebiyatlarında durıs atap ótilgenindey, balalar sózinde toqtap-toqtap sóylew, gápti intonaciyalıq jaqtan shólkemlestire almaw, bir pútin tekst payda ete almaw, intonaciyalıq monotonlıq sıyaqlı kemshilikler baqlanadı.

Awızeki sóylewdi ósiriw hám rawajlandırıw usılları oǵada ráńbáreń. Buǵan kórkem tekstti sóz benen oqıw, kórkem shıǵarma yamasa onıń belgili bir bólegin yadlap alıw, sózinde kórkem shıǵarmada qollanılǵan sóz hám sózlerdiń qollanıwı,

⁴³ Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. Под ред. О.Ю.Богдановой. Учебник для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2002. – С. 403.

onnan kóshirmeler keltiriw, shıǵarma mazmunın qayta aytıp beriw, shıǵarma janrı, ondaqı qaharmanlarǵa awızeki sıpatlama beriw, belgili shaxs, hádiyse, predmet, peyzaj yamasa jaǵdaydı sıpatlaw, avtordıń ómirbayanın jaǵdayın aytıp beriw, shıǵarmaǵa óziniń jeke kózqarasın yaqı qatnasın bildiriw hám basqalar kiredi.

Metodist I.Rahimovaniń atap ótiwınshе, “Baslawısh klasslar ádebiy bilimlendiriw - oqıw sabaqlarında kórkem shıǵarmalar ústinde islew orta hám joqarı klasslarǵa salıstırǵanda parıq qıladı. Bizge belgili, baslawısh klasslardıń oqıw sabaqlarında oqıwshılardıǵa kitapqumarlıq mádeniyatınıń tiykarları úyretiledi. Olarda durıs, anıq hám túsiniw oqıw kónlikpelerin qalıplestiriwge birinshi dárejeli itibar qaratıladı. Bul basqısh ádebiy bilimlendiriw oqıwshılarda estetikalıq talǵamdı, bay hám tásirsheń sezimdi, názik sezimlerdi qalıplestiriwde áhmiyetli orın iyeleydi. Bul dáwirdegi ádebiy bilim beriw oqıwshılarda sezilerli tásirsheńlik, kózqaras hám sezimlerdiń baylıǵı, dóretiwshilik fantaziya, sóylewdiń anıqlıǵı, oqıw texnikası, kitapqumarlıq ádetleri sıyaqlı sıpatlardı qalıplestiriwge de baǵdarlanadı”⁴⁴.

Úyrenilgen bir yamasa bir neshe kórkem shıǵarmalar (olar bir avtordıń shıǵarmaları bolıwı da múmkin) óz-ara pikirlesiwler ushın tábiyǵıy hám qolaylı sharayat jaratadı. Bunnan paydalanıp oqıwshılardıń sózinde tiyisli sózler, frazeologiyalıq aǵlatpalar, obrazlardıń mazmunına baylanıshlı túsiniw hám sózlerdi jedellestiriw imkaniyatı payda boladı. Bunda dáslep, muǵallım sabaq aldına qoyılǵan maqsetti bayan etedi etedi. Keyingi basqısh kórkemlep oqıwdan ibara. Kórkemlep oqıwdı jarıs túrinde ótiw múmkin. Klasta eń jaqsı kórkem oqıw oqıwshılar tańlawı shólkemlestiriledi. Kórkemlep oqıw, álbette, dodalanıwı kerek. Bunı hár bir yamasa birneshe oqıwshılardıń kórkemlep oqıwlarınan keyin shólkemlestiriw múmkin. Dodalawǵa imkanı barınsha barlıq oqıwshılardı tartıw kerek. Teńlesleriniń jetiskenlikleri hám kemshiliklerine jeke múnásibet bildiriw tiykarında olardıń awızeki tárizde sóylewi ushın imkaniyat jaratıladı.

Sabaqqa ádette súwretler, illyustraciya, kesteler de alıp kelinedi. Olar ústinde de dodalaw hám pikir almasıwlar shólkemlestiriledi. Ásirese, dóretiwshi shaxstıń súwrettegi kórinisi ústinde qızǵın tartıslar júzege keledi. Álbette, súwretli oqıw sabaqlarınıń juwmaǵı oqıtıwshınıń juwappershiliginde qaladı: ol hár bir oqıwshınıń jetiskenlikleri hám kemshiliklerin kórsetedi, oqıwshılar jol qoyǵan kemshiliklerdi ulıwmalastırıwda, ayrıqsha atap da kórsetip, onıń sebebin, nátiyjesin túsindirip beredi.

Proza dóretpeleri ústinde islewde de usı izbe-izlikke ámel etiledi. Tek onda epikalıq shıǵarma tábiyatınan kelip shıǵatuǵın ózine tánliklerge ayrıqsha itibar

⁴⁴ Раҳимова И.Р. Бошланғич синфлар ўқиш дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий-амалий хусусиятлари. Пед. фан. фалс. (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2020. – 14-б.

qaratıladı. Bunda prozalıq shıǵarma yamasa onıń tańlap alınǵan fragmentin qayta gúrrińlew qosılıwı múmkin. Qayta gúrrińlewde bir qatar ózine tán talaplar qoyıladı. Bular: waqıyalar bayanındaǵı izbe-izlik, olardıń óz ara baylanıslılıǵı, ańlatıwdıń anıqlılıǵı, tásirsheńlik, shıǵarma tekstinde bar bolǵan sóz hám túsiniqlerden, sıpatlama, qaharmanlar súwreti, onda qollanılǵan súwretlew quralları, sóz oyınlarınan paydalana alıw kónlikpesi esapqa alınadı.

Qayta gúrrińlew baslawısh klasslarda, ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde keń qollanılatuǵın sharayatlardan esaplanadı. Biraq onnan akademiyalıq liceyler hám kásip-óner kolledjlerinde az paydalanıladı. Bul oqıwshılardıń jas ózgeshelikleri hám ádebiy tájiriýbeleri menen baylanıslı. Ol tekstke jaqınlastırıp hám dóretiwshilik qayta gúrrińlew tárizinde ekige ajırıtıladı. Tekstke jaqınlastırıp gúrrińlew tolıq, qısqa yamasa saylap beriw túrinde ámelge asırıladı. Dóretiwshilik qayta gúrrińlew bolsa belgili tapsırmalardı orınlaw názerde tutıladı (máselen, gúrrińlewshi shaxstın almasırw, tekstke múrájat sózlerin qosıw, onı basqa dóretiwshilik tapsırmalar menen baytırw).

Oqıwshılardıń sóylew mádeniyatların rawajlandırıw eki jol menen - awızeki hám jazba túrde ámelge asırıladı. Baslawısh klasslarda sóylewin rawajlandırıwdıń hám jazba, hám awızeki túrine joqarı klasslardaǵılardıǵa salıstırǵanda kóbirek itibar beriledi. Sebebi, ekewi de bir-biri menen tıǵız baylanısqan. Olardı bir-birinen ajırıtıw múmkin emes. Jazıwdı bilmew, ádette, awızeki sóylewdiń logikalıq emes, túsiniqsiz bolıwına sebep boladı. Awızeki bayan etiwdi bilmegen bolsa, reje dúziw, óz pikir-usınısların jazba túrde bayan etiwdegi úlken kemshilik bolıp esaplanadı. Sóylewdi rawajlandırıw ushın baǵdarlamada ajırıtılǵan saattan, ádette, bayan hám shıǵarma jazıwda paydalanıladı. Awızeki sóylewdi rawajlandırıw ushın berilgen saattan bolsa, shıǵarma hám bayanattı tallaw yamasa olardıǵa tayarlıq kóriw ushın paydalanıladı. Awızeki hám jazba sózge qoyılǵan talap sonnan ibarat, olar mazmunlı, logikalıq izbe-iz, tiykarlı, ádebiy normalardıǵa sáykes, tásirsheń hám isenimli bolıwı kerek. Biraq bul awızeki hám jazba sóylew arasında hesh qanday ayırmashılıq joq, degeni emes, álbette. Awızeki bayanlawda qollanılǵan tásirli, tartımlı, sulıw sózlerdiń mazmunı jazba bayanlawda belgili dárejede ózgeredi. Soǵan muwapıq, oqıwshılardıń awızeki hám jazba sózlerin rawajlandırıwda hár eki túrdiń ózine tán ózgesheligi, ayırmashılıǵına itibar qaratıladı.

Awızeki sóz hár bir adamnan óz sáwbetlesiniń pikirin tez túsiniwdi, sáwbette zárúr bolǵan sózdi tez tabıwdı, hár bir sózdiń mánisin tekstke baylanıslı túrde túsindiriwdi, qollanılatuǵın sózdiń ózine sáykes sinonimin tawıp qollanıwdı talap etedi. Tábiyiy, awızeki sóylewde oylap sóz tańlawǵa waqıt bolmaydı. Soǵan

baylanisli, aldın paydalanıwda bolǵan hám yadta saqlanǵan sózler qollanıladı. Oqıwshınıń sóz baylıǵı jeterli bolmasa, óz tásirlerin, pikirlerin bildiriw ushın kerekli sózlerdi tabıwda qıyınlasadı. Nátiyjede birdey sózlerdi tákirarlap, nadurıs sózlerdi kóp qollanadı, orınsız toqtawlar (pauzalar) isleydi. Oqıwshılarda ushırasatuǵın bul jaǵday, álbette, awızeki sóylewdi rawajlandırıw ústinde alıp barılatuǵın jumıstı qıyınlastıradı. Sonıń ushın metodikada oqıwshılardıń sóz baylıǵın (leksikasın) turaqlı túrde arttırıp barıwǵa, olarda sózge sanalı múnásibette bolıw kónlikpesin tárbiyalawǵa ayrıqsha itibar qaratiladı. Oqıwshılardıń sózlik baylıǵın arttırıwdıń eń qızıqlı usılı adamlardıń minez-qulqı, ruwxıy jaǵdayı, keshirmeleri, haywanlar hám olardıń minez-qulqı, zatlardıń kórinisi, sapası menen tanıstırıw bolıp esaplanadı.

Oqıwshılardıń sóylew mádeniyatın rawajlandırıwda baslawısh klasslarda ótkeriletuǵın jazba jumıslar tiykarǵı rol oynaydı hám ol hár túrli formalarda ótkeriledi. I-IV klasslardaǵı bayan hám esse bilim beriw xarakterine iye bolıp, muǵallimniń basshılıǵında ótkeriledi. Bul klaslarda oqıwshılar mazmunı ózlestirilgen ertek, gúrrińler boyınsha bayan, turmıslıq tájiriybeleri hám súwretler tiykarında kishi kólemde shıǵarma jazadı.

aytqanda, baslawısh klass oqıwshılarınıń erkin, dóretiwshilik hám logikalıq pikirlew qábiletin rawajlandırıw oqıtıwshıdan kóp izleniwdi talap etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Matchonov S. va boshq. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021. – 594-b.
2. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников. Популярное пособие для родителей и педагогов / художник Г.В.Сохолов. – Ярославль, Академия развития. Академия Холдинг, 2003. – С. 9.
3. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 17–18.
4. Сариев Ш. Бошланғич синф ўқиш дарсларида матн устида ишлашорқали нутқ ўстириш. – Тошкент: YURIST-MEDIA MARKAZI, 2010. – 32–33-б.
5. Тихомиров О. К. Психология мышления. – М.: МНУ, 1984. – 272 с.; Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. – 184 б.
6. Иванов П. И. Умумий психология. – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 306-б.
7. Хусанбоева Қ. Адабиёт – маънавият ва мустақил фикр шакллантириш омили. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2009. – 10-б.

8. Бакиева Х.С. Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси. Пед. фан. фалс. док. (PhD)... дисс. автореф. – Самарқанд, 2019. – 20-б.

9. Ниёзметова Р.Ҳ. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганиш методикаси. – Тошкент: Фан, 2007. – 29-б.

10. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: 1988. – С. 168–169.

11. Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. Под ред. О.Ю.Богдановой. Учебник для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2002. – С. 403.

12. Раҳимова И.Р. Бошланғич синфлар ўқиш дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий-амалий хусусиятлари. Пед. фан. фалс. (PhD)... дисс. – Тошкент, 2020. – 14-б.